

Insolvência de empresas e crise: um estudo dos determinantes da saída de mercado de companhias aéreas

[Insolvency and crisis: a study of the determinants of the exit of airlines in the Brazilian market]

Rodrigo Ferreira de Oliveira*, Rodrigo Arnaldo Scarpel, Alessandro V. M. Oliveira

*Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Brazil, Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Brazil,
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Brazil*

Submitted 28 Mar 2008; received in revised form 7 Jun 2008; accepted 15 Jun 2008

Resumo

O presente trabalho busca identificar os determinantes da situação de insolvência das principais companhias aéreas do período regulatório no Brasil. Abordou-se os casos das situações falimentares de Varig, Vasp e Transbrasil, no período 1983-2003, em comparação com a evolução da situação da indústria como um todo. O estudo econométrico de empresas em situação de insolvência aqui realizado visa permitir uma maior antecipação dos problemas gerados pela saída de companhias aéreas do mercado, sendo que uma adequada previsão destes eventos permite às autoridades regulatórias antecipar as ações de suavização de seus efeitos, sobretudo com relação à possível descontinuidade do serviço. Para determinar-se a solvência ou não das empresas analisaram-se três índices financeiros: o Endividamento Geral (EG), o Giro do Ativo (GA), e o ROA AJIR (return on assets antes de juros e imposto de renda). Analisou-se também um índice de probabilidade de solvência das empresas, baseado no modelo de Scarpel e Milioni (2001).

Palavras-Chave: falência, solvência, finanças, econometria, transporte aéreo.

Abstract

This paper constitutes the first attempt in the literature to identify the determinants of the bankruptcy of the major legacy carriers in Brazil within the period of 1983 to 2003. The airlines under analysis here were Varig, Vasp and Transbrasil. The situation of the industry as a whole was also analyzed. The econometric study of the bankruptcy airlines allowed a better understanding of the causes of the exit of an airline in the market. An adequate prediction of those leaves allows the regulatory authorities to anticipate the actions that will soften these effects, especially regarding the disruption of the service. To determine the airlines' bankruptcy conditions three financial indexes had been analyzed: Debt Ratio (EG), Asset Turn (GA), and Return on Assets Before Interest and Income Taxes (ROA AJIR). An index PS, that reflects the airlines' solvency, was also analyzed. The PS index is based on the other indexes EG, GA, and ROA.

Key words: bankruptcy, solvency, finance, econometrics, air transportation.

* Email: rodrigo_deoliveira@hotmail.com.

Recommended Citation

Oliveira, R. F., Scarpel, R. A. and Oliveira, A. V. M. (2008) Insolvência de empresas e crise: um estudo dos determinantes da saída de mercado de companhias aéreas. *Journal of Transport Literature*, vol. 2, n. 2, pp. 7-23.

1. Introdução

O setor aéreo é um dos mercados cuja volatilidade das posições financeiras e de lucratividade das empresas é alta, sobretudo por conta de suas características de necessidade de altos investimentos em capital, flutuação da demanda, sazonalidade, alta elasticidade-renda, perecibilidade do produto, vulnerabilidade a choques externos (sobretudo taxa de câmbio e preço do petróleo) e grau de contestabilidade do mercado acima da média. Não são raras as situações em que companhias aéreas encontram-se em situações de crise e fragilidade financeira, que, em última instância, acarreta na saída do mercado, gerando problemas para credores – que não recebem os valores devidos –, funcionários – que ficaram com salários ou benefícios não pagos e, que ficarão desempregados –, consumidores – que não foram atendidos e que sofrerão uma descontinuidade do serviço através de uma restrição da oferta; em última instância, a saída de uma companhia aérea embute um problema regulatório relevante para as autoridades responsáveis pelo monitoramento do setor.

Tem-se, portanto, que uma adequada previsão da saída de companhias aéreas permite às autoridades antecipar as ações de suavização de seus efeitos, sobretudo com relação à descontinuidade do serviço. A análise das empresas em situação de insolvência permite que se entenda melhor as condições que levam à saída de uma empresa do mercado. Uma empresa sai do mercado quando já não tem condições de gerar lucros e não há como obter novas fontes de financiamento para suas dívidas. Isto pode ocorrer por uma incapacidade operacional de gerar receitas, por uma decisão dos credores de não renegociarem mais suas dívidas, por uma decisão dos órgãos reguladores de não renovar sua licença de operação, entre outras causas.

O presente trabalho teve como objetivo analisar processos de insolvência e saída de empresas em mercados de transporte aéreo no Brasil. Para isto, uma modelagem empírica foi desenvolvida, utilizando-se dados para as companhias aéreas Varig, Vasp e Transbrasil, no período de 1983 a 2003. É importante ressaltar que não existem estudos abrangentes no Brasil sobre a situação das companhias aéreas e sobre a influência que o governo teve no mercado para um período tão longo. O presente trabalho se constitui na primeira tentativa da literatura em buscar identificar os determinantes da situação de insolvência das principais companhias aéreas do período regulatório no Brasil. Abordaram-se os casos das situações falimentares de Varig, Vasp e Transbrasil, no período 1983-2003, em comparação com a evolução da situação

da indústria como um todo. O estudo econométrico de empresas em situação de insolvência aqui realizado visa permitir uma maior antecipação dos problemas gerados pela saída de companhias aéreas do mercado, sendo que uma adequada previsão destes eventos permite às autoridades regulatórias antecipar as ações de suavização de seus efeitos, sobretudo com relação à possível descontinuidade do serviço. Para determinar a solvência ou não das empresas analisaram-se três índices financeiros: o Endividamento Geral (EG), o Giro do Ativo (GA), e o ROA AJIR (return on assets antes de juros e imposto de renda). Analisou-se também um índice de probabilidade de solvência das empresas, baseado no modelo de Scarpel e Milioni (2001).

2. Revisão da Literatura

A literatura de insolvência de empresas apresenta um conjunto de estudos referentes aos determinantes da fragilidade financeira, situação de falência e saída de empresas dos mercados. Por exemplo, SCARPEL(2000) desenvolve um modelo econométrico de escolha discreta do tipo logit, com o objetivo de efetuar a previsão de solvência de empresas. Após a construção do modelo, comparou-se o seu desempenho com um modelo de programação linear inteira, desenvolvido para auxiliar em decisões de crédito, minimizando a soma do custo de oportunidade e o custo de inadimplência. Abordaram-se, também, as formas de utilização do modelo logit construído em decisões de fornecimento de crédito e em análise financeira de empresas, tanto no que se refere a sua situação em um determinado momento, como monitorando um quadro evolutivo relativo às empresas que estão sendo analisadas, procurando avaliar alternativas futuras e providências a serem tomadas para promover a melhoria de sua situação.

O presente trabalho teve como objetivo analisar a situação de companhias aéreas em situação de insolvência no Brasil. Adotou-se o período de 1983 a 2003, que foi considerado um intervalo representativo do mercado, principalmente por incluir a fase em que o governo regulava o mercado, até 1991, e a fase não regulada com as sucessivas etapas de desregulação, após 1991. As companhias foram escolhidas baseadas em informações da imprensa, sobre as quais estavam em uma situação que poderia ser classificada como de notória fragilidade financeira. Escolheram-se as seguintes empresas: Varig, Vasp e Transbrasil, e as empresas que faziam parte dos respectivos grupos. Nordeste, Rio-Sul e

Cruzeiro pelo grupo Varig, Interbrasil pelo Grupo Transbrasil e para o Grupo Vasp somente a própria Vasp. Analisou-se também a indústria total de aviação civil. O comportamento da indústria é muito semelhante ao das companhias no início da análise, pois estas representavam a quase totalidade do mercado. É importante ressaltar que não existem estudos abrangentes no Brasil sobre a situação das companhias aéreas e sobre a influência que o governo teve no mercado para um período tão longo. Este estudo busca cobrir uma pequena parte desta lacuna.

Os dados foram coletados a partir dos Anuários Estatísticos do Departamento de Aviação Civil, volume II – Dados Econômicos. Foram obtidos dados relativos ao período de 1983 a 2003, sendo que, a partir do ano de 1996, as informações encontram-se atualmente disponibilizadas em meio eletrônico (website da Agência Nacional de Aviação Civil); as informações referentes ao período anterior a 1996 tiveram que ser coletadas diretamente nos volumes originais, disponíveis na Biblioteca do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, além de processadas e analisadas.

Para o cálculo dos índices de Liquidez Corrente, Giro do Ativo, Endividamento Geral e ROA AJIR foram coletados os dados de: Receita de Vôo (total, doméstica e internacional), Despesa de vôo (total, doméstica e internacional), Ativo Circulante, Ativo Realizável a Longo Prazo, Ativo Permanente, Passivo Circulante, Passivo Exigível a Longo Prazo e Patrimônio Líquido Total. Como o objetivo do trabalho era analisar a situação de empresas em situação de crise financeira, restringiu-se a coleta às empresas: Varig, Cruzeiro, Nordeste, Rio-Sul, Vasp, Transbrasil e Interbrasil. Coletaram-se também os dados referentes à Indústria total (segmento doméstico da aviação civil), composta por todas as companhias aéreas regulares domésticas. Até 1999, a indústria encontrava-se separada em “Regionais” (referente às empresas com operação de âmbito regional) e “Nacionais” (referente às empresas de âmbito nacional). As empresas foram agrupadas em três grupos: Grupo Varig contendo Varig, Cruzeiro, Nordeste e Rio-Sul, Grupo Vasp contendo somente a Vasp e Grupo Transbrasil contendo Transbrasil e Interbrasil. A indústria foi agrupada no Grupo “Indústria” contendo Indústria “Nacionais” e Indústria “Regionais”.

3. Metodologia

A metodologia de investigação dos determinantes da saída de companhias aéreas brasileiras foi a seguinte: em primeiro lugar, buscou-se determinar, utilizando-se a Base de Dados coletada, índices relativos à solvência das empresas; a partir destes índices, construiu-se uma variável indicadora da solvência PS, calculada para cada empresa; por fim, com os índices e a variável PS calculados, determinou-se a relação entre estes e variáveis explicativas do mercado de aviação civil, como Pib, câmbio, etc. Esta relação foi analisada utilizando-se de ferramentas de Regressão Linear Múltipla.

Para as análises foram usados índices como variáveis descritivas. A vantagem de se utilizar índices está em sua adimensionalidade, assim não há necessidade de se converter os dados para valores presentes e mudanças de moeda não afetam os resultados. Os insumos básicos para a análise baseada em índices são a demonstração de resultado do exercício e o balanço patrimonial da empresa, referentes aos períodos a serem examinados. Segundo GITMAN (1997), por conveniência, os índices financeiros podem ser subdivididos em quatro grupos: índices de liquidez, de atividade, de endividamento e de lucratividade. Os índices de liquidez, de atividade e de endividamento estão relacionados, fundamentalmente, com o risco da empresa, pois medem a exposição da empresa ao risco, oriundo tanto de pressões de liquidez a curto prazo quanto de necessidades de solvência de longo prazo. O índice de lucratividade relaciona-se com o retorno da empresa. Assim, buscando abranger as análises de liquidez, de atividade, de endividamento e de lucratividade, selecionou-se o índice mais representativo de cada uma dessas análises.

A liquidez de uma empresa é medida pela sua capacidade de satisfazer suas obrigações de curto prazo, ou seja, refere-se à facilidade com a qual ela pode pagar suas contas. O risco de liquidez a curto prazo surge, principalmente, da necessidade de financiamento de operações correntes – GITMAN (1997). O índice selecionado, referente à análise de liquidez, foi o de liquidez corrente (LC). Esse índice é calculado dividindo-se o ativo circulante (caixa, estoques e contas a receber) pelo passivo circulante (obrigações a vencer no próximo exercício). Assim, esse é um índice que se relaciona de forma inversamente proporcional ao risco de curto prazo da empresa, pois indica quanto a empresa possui em dinheiro, em bens e

direitos realizáveis no curto prazo, comparado com as dívidas a serem pagas no mesmo período.

Os índices de análise de atividade, também, são conhecidos como índices de análise de eficiência. Eles são utilizados para medir a rapidez com que várias contas são convertidas em vendas ou em caixa, assim como, a eficiência da empresa na utilização dos seus ativos permanentes e do ativo total (GITMAN, 1997). Dentre os índices utilizados para medir a eficiência da empresa na utilização dos seus ativos, destaca-se o giro do ativo total (GA). Esse índice relaciona-se à eficiência da empresa na utilização do seu ativo total na geração de receita, uma vez que é calculado dividindo-se a receita (ou vendas) total pelo ativo total.

A situação de endividamento de uma empresa indica o montante de recursos de terceiros que está sendo usado, na tentativa de gerar lucros. A análise de endividamento preocupa-se com medidas de solvência a longo prazo, buscando identificar a capacidade da empresa atender aos pagamentos de juros e principal a longo prazo. Quanto mais dívida a empresa usa em relação ao total de seu ativo, maior será sua alavancagem financeira, termo usado para descrever a ampliação do risco e do retorno ocasionada pelo uso de financiamento a custos fixos, como dívida e ações preferenciais. Em outras palavras, quanto maior o endividamento a custos fixos, ou alavancagem financeira, de uma empresa, maior serão o seu risco e o seu retorno esperados. Quanto à análise de endividamento, optou-se pela utilização do índice de endividamento geral (EG), o qual é calculado pela razão entre o exigível total (= passivo circulante + exigível a longo prazo) e o ativo total.

Segundo GITMAN (1997), existem diversas maneiras de medir a lucratividade de uma empresa, permitindo ao analista avaliar os lucros em confronto com um dado nível de vendas, um certo nível de ativos, o investimento dos proprietários, ou o valor da ação. Na análise de lucratividade, o índice mais representativo é a taxa de retorno sobre o patrimônio líquido, uma vez que é o valor relacionado à lucratividade da empresa que interessa ao empresário. Porém, esse índice guarda “dentro de si” características relacionadas à análise de endividamento, pois reflete o grau de alavancagem financeira, paralelamente, à lucratividade da empresa, sendo calculado pelo produto da taxa de retorno sobre o ativo total pelo multiplicador de alavancagem financeira. Assim, para que o índice da análise de lucratividade fosse independente do da análise de endividamento, optou-se pela utilização da taxa de retorno sobre o ativo total, antes do pagamento dos juros e da tributação (ROA AJIR). Esse índice é

calculado dividindo-se o LAJIR (lucro antes do pagamento de juros e imposto de renda) pelo ativo total.

O índice de Probabilidade de Solvência, PS, foi obtido a partir do estudo empírico de SCARPEL (2000). O índice é obtido a partir de um modelo de escolha discreta do tipo logit, e tem como objetivo propor um modelo para se determinar a solvência de empresas a partir de dados de balanço. Em SCARPEL (2000) o modelo foi desenvolvido utilizando-se 60 empresas selecionadas através da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) sendo que a amostra continha empresas consideradas insolventes, que eram as empresas que já haviam pedido concordata ou que haviam sido acionadas por credores na justiça. O modelo produziu a seguinte equação:

$$PS = \frac{1}{1 + \text{EXP}(-0,190 + 3,312 * \text{GA}_i - 3,687 * \text{EG}_i + 10,997 * \text{ROA}_i)} \quad (1)$$

Onde PS é o índice obtido através da modelagem em logit para a determinação da situação de solvência da empresa. Os valores de PS variam de 0 a 1. A empresa é considerada insolvente se $0 < PS < 0,5$ e é considerada solvente se $0,5 < PS < 1$.

Antes de passarmos à descrição da Base de Dados e da construção das variáveis utilizadas no presente estudo, é importante tecer considerações sobre o modelo logit, tópico de extrema relevância no entendimento do estudo de SCARPEL (2000), e da relação em (7).

É possível então estimar o modelo Logit de probabilidade da equação (8) por:

$$\ln\left(\frac{\hat{P}_i}{1 - \hat{P}_i}\right) = \alpha^* + \sum_j \beta_j^* X_{ij} + \varepsilon_i \quad (2)$$

Onde, α^* e β^* são os valores estimados de α e β . A expressão em (5) é classicamente conhecida como transformação *logit*.

A equação (8) é linear em seus parâmetros e pode ser estimada utilizando o método dos mínimos quadrados. Para pequenas amostras, os parâmetros podem ser tendenciosos, mas com o crescimento do número de observações, o resultado melhora e os parâmetros estimados serão consistentes quando cada um dos grupos for, suficientemente, grande (vide PINDYCK e

RUBINFELD, 1998). Segundo os mesmos autores, em modelos com variáveis contínuas relacionadas a atributos – os quais servem como variáveis explicativas –, é necessário estimar um modelo logit, no qual somente uma alternativa esteja associada a cada conjunto de valores assumido pelas variáveis independentes, ou seja, com observações individuais. Neste caso, a estimação dos parâmetros é feita pelo método da máxima verossimilhança.

3.1 Especificação e Estimação do Modelo Empírico

Em qualquer trabalho econométrico, as variáveis explicativas escolhidas devem ser representativas do fenômeno estudado. Na indústria de transporte aéreo, as variáveis que, a priori, espera-se ter alto poder explicativo com relação à probabilidade de insolvência de uma companhia operadora, são: PIB (deslocador de demanda) e Câmbio (deslocador de custos); no presente trabalho, foram utilizadas também a interação PIBxCâmbio, variáveis defasadas, e variáveis binárias (dummy) para eventos exógenos. Abaixo segue a lista das variáveis utilizadas: PIB: PIB descreve o PIB nominal anual do Brasil em Reais de 2004, com base 100 no ano de 1983. Fonte: IBGE. Disponível em www.ipeadata.gov.br; Câmbio: Câmbio descreve a taxa de câmbio média anual da moeda brasileira em vigor no período em comparação com o dólar americano baseado na taxa de câmbio efetiva real da IPA-OG com base 100 no ano de 2000. Taxa de câmbio efetiva é a taxa de câmbio real deflacionada para o período, normalmente o índice deflator usado é o IPA ou o INPC. Fonte: IPEA. Disponível em www.ipeadata.gov.br.

A seguir, uma breve descrição das variáveis. **PIBxCâmbio** descreve uma multiplicação entre PIB e Câmbio para controlar possíveis interações entre as duas variáveis; por exemplo, caso haja um “cancelamento” entre os efeitos dessas variáveis, onde um aumento em PIB for acompanhado de um aumento na taxa de câmbio (desvalorização cambial), teremos que uma variável parcialmente anula os efeitos da outra, e assim o termo interativo se torna estatisticamente significativo; **Desreg** descreve uma variável *dummy* de desregulamentação, com valor 0 de 1983 a 1991 e valor 1 de 1992 a 2003. Esta variável justifica um efeito exógeno causado pela regulamentação do mercado de aviação civil brasileiro. O governo controlava tarifas, trechos e frequências até 1991 e promoveu sucessivas rodadas de liberalização a partir de 1992 – vide Febeliano, Müller e Oliveira (2006); **Variáveis defasadas** (denotadas por L1) foram utilizadas para PIB, Câmbio e PIBxCâmbio. Descrevem

a variável no ano anterior como explicativa para o efeito no ano posterior, dado que o comportamento de PIB e Câmbio é potencialmente influenciado por seu valor no ano anterior, influenciando também os índices de forma defasada. Ao utilizar estas variáveis perdeu-se um dado referente a 1983.

4. Estudo de caso

Para cada um dos índices descritos anteriormente traçou-se um gráfico para a observação do comportamento geral dos dados.

Figura 1 - Liquidez Corrente da Indústria e principais empresas

Figura 2 - Endividamento Geral da Indústria e principais empresas

Figura 3 - Giro do Ativo da Indústria e principais empresas

Figura 4 - ROA AJIR da Indústria e principais empresas

Figura 5 - PS da Indústria e principais empresas

No período em que o mercado era sujeito a forte regulação econômica, até 1991, observa-se que as empresas tinham comportamentos muito semelhantes, isso ocorre porque o governo definia tarifas, rotas e frequências. Com isso a concorrência era praticamente inexistente, baseada somente na publicidade direcionada a marca de cada companhia e na qualidade dos serviços prestados. Assim, as empresas não tinham necessidade e nem incentivos para buscar uma maior eficiência operacional, o que explica a semelhança entre seus indicadores. Já no período em que há desregulamentação as empresas são progressivamente liberadas para administrar suas tarifas, rotas e frequências. Então há uma busca por uma maior eficiência operacional e uma redução nas tarifas, isso leva a uma piora gradativa nos índices das empresas que estavam se adaptando a uma nova realidade de mercado.

Para a análise dos dados foram usadas ferramentas de Regressão Linear Múltipla. Inicialmente foram usadas regressões lineares múltiplas. Para a determinação das regressões lineares foi utilizada a base de dados com os valores de GA, EG e ROA da indústria total, valores de PS por empresa e valores de PIB e Câmbio no período de 1983 a 2003. Para a construção das variáveis defasadas utilizou-se o valor da própria variável no ano anterior, com isto perdeu-se uma observação por variável. O software utilizado para rodar as regressões foi o Stata 8.2. Foram aplicados testes de homoscedasticidade (teste de Breusch-Pagan / Cook-Weisberg) e de autocorrelação (teste de Breusch-Godfrey) nos resultados obtidos, e observou-se a presença de ambos. Assim, os resultados obtidos através do método de regressões lineares múltiplas foram considerados não satisfatórios, e com isso passou-se a utilizar o

Regressão 3 ROA = f (Pib, Câmbio, Pib_Câmbio, Desreg, PibL₁, CâmbioL₁, Pib_CâmbioL₁)

Regression with Newey-West standard errors
 maximum lag: 3

Number of obs = 20
 F(7, 12) = 8.25
 Prob > F = 0.0009

roa		Coef.	Newey-West Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
pib		.0153464	.0046632	3.29	0.006	.0051861	.0255066
câmbio		.0159052	.0077128	2.06	0.062	-.0008995	.0327099
pib_câmbio		-.0001265	.0000574	-2.20	0.048	-.0002516	-1.31e-06
desreg		.0176463	.0331367	0.53	0.604	-.0545524	.0898449
pib	L1	-.0051403	.0035993	-1.43	0.179	-.0129824	.0027018
câmbio	L1	-.0029655	.0047601	-0.62	0.545	-.0133368	.0074059
pib_câmbio	L1	.0000247	.000036	0.69	0.506	-.0000537	.000103
_cons		-1.320438	.5677759	-2.33	0.038	-2.557515	-.0833605

Para o ROA, tem-se que as variáveis Pib, Câmbio e Pib_Câmbio foram aceitas como representativas do fenômeno, já que possuem valores P inferiores a 10%. As outras variáveis não foram aceitas como representativas por possuírem valores P superiores a 10%. Isso mostra que, para o ROA, a situação atual do mercado é importante para a empresa e influencia em sua capacidade de gerar lucros com seus ativos presentes, já a situação defasada (um ano) do mercado não tem influência significativa na empresa.

Para o caso do índice PS, de probabilidade de solvência das companhias, extraído a partir do estudo de Scarpel (2000), foram efetuadas regressões com as variáveis dependentes LogitPS_rg, LogitPS_vp e LogitPS_tb, calculadas a partir da transformação logit. Essas regressões tiveram o objetivo de apontar os determinantes da situação de solvência das empresas ao longo do período amostral. Os resultados da empresa Varig estão apresentados na tabela a seguir.

Regressão 4 • $\text{LogitPS}_{rg} = f(\text{Pib}, \text{Câmbio}, \text{Pib_Câmbio}, \text{Desreg}, \text{Pib}_{L1}, \text{Câmbio}_{L1}, \text{Pib_Câmbio}_{L1})$

Regression with Newey-West standard errors
maximum lag: 3

Number of obs = 20
F(7, 12) = 29.73
Prob > F = 0.0000

logitps_rg		Coef.	Newey-West Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
pib	--	.2673425	.1919537	1.39	0.189	-.1508888	.6855737
	L1	.2486133	.1717699	1.45	0.173	-.1256412	.6228678
câmbio	--	.0462353	.2064405	0.22	0.827	-.4035599	.4960305
	L1	.4641042	.165931	2.80	0.016	.1025716	.8256368
pib_câmbio	--	-.0004335	.0014833	-0.29	0.775	-.0036654	.0027984
	L1	-.003707	.0013247	-2.80	0.016	-.0065932	-.0008208
desreg		-1.473028	1.213758	-1.21	0.248	-4.117578	1.171523
_cons		-65.49271	11.59644	-5.65	0.000	-90.75919	-40.22623

5. Discussão

Alguns comentários sobre os resultados das estimações para o índice PS por empresa. Primeiramente, para o índice PS da Varig, as variáveis Câmbio_{L1} e Pib_Câmbio_{L1} foram aceitas como representativas do fenômeno, já que possuem valores P inferiores a 10%. As outras variáveis não foram aceitas como representativas por possuírem valores P superiores a 10%. Isso mostra que, para o índice PS da Varig, a situação defasada do mercado é importante para a empresa e influencia em sua capacidade de solvência, mostra também que a Varig tem uma grande dependência do câmbio, isso pode ser explicado pelo fato de que grande parte de suas receitas é gerada por vôos internacionais, isto é consequência de a Varig ser a empresa com maior participação no mercado internacional, no período estudado, e de que a Varig tem mais da metade de suas receitas provenientes do mercado internacional. Já a situação atual do mercado não tem influência significativa na empresa.

Observou-se que, para o índice PS da Vasp, as variáveis Pib e Pib_Câmbio_{L1} foram aceitas como representativas do fenômeno, já que possuem valores P inferiores a 10%. As outras variáveis não foram aceitas como representativas por possuírem valores P superiores a 10%. Isso mostra que, para o índice PS da Vasp, o Pib é importante para a empresa e influencia em sua capacidade de solvência, já o câmbio não tem influencia significativa na empresa. Este

dado mostra que a situação do mercado interno é mais importante para a empresa do que o câmbio, apesar de vários custos de uma empresa aérea serem em dólares e fortemente influenciados pelo câmbio. Outro dado importante é a baixa participação da Vasp no mercado internacional, reduzindo assim sua exposição a variações do câmbio.

Por fim, Pode-se perceber que para o índice PS da Transbrasil, as variáveis estudadas não foram consideradas representativas do modelo, já que todas possuíam valores P superiores a 10%. A explicação para esse fenômeno pode associada ao fato dos anos 1986 e 1995 apresentarem-se como observações discrepantes (*outliers*), o que comprometeu a qualidade das estimações para essa empresa.

Conclusão

Este trabalho buscou desenvolver um conjunto de modelos explicativos para as causas da situação de insolvência das principais companhias aéreas brasileiras do período regulatório. Foram estudados os grupos Varig (composto pelas empresas: Varig, Rio-Sul, Nordeste e Cruzeiro), Transbrasil (composto por Transbrasil e Interbrasil Star) e Vasp. Estudou-se também o comportamento dos indicadores financeiros do agregado da indústria do transporte aéreo ao longo do tempo.

Para determinar-se a solvência ou não das empresas analisaram-se três índices financeiros: o Endividamento Geral (EG), o Giro do Ativo (GA), e o ROA AJIR (Return on assets antes de juros e imposto de renda). Analisou-se também um índice PS para cada grupo estudado, o índice PS foi retirado do estudo de SCARPEL (2000) e é um medidor da solvência das empresas baseado nos índices EG, GA e ROA.

As variáveis explicativas adotadas foram Pib, Câmbio, Pibxcâmbio, Desreg, e variáveis defasadas. Observou-se que, para cada um dos índices, diferentes variáveis explicativas foram aceitas como significativas. Para o giro do ativo, foram aceitas Pib, Câmbio e Pib_Câmbio. Para o endividamento geral, foram aceitas Desreg, CâmbioL₁ e Pib_CâmbioL₁. Para o ROA, foram aceitas Pib, Câmbio e Pib_Câmbio. Para o índice PS da Varig, foram aceitas CâmbioL₁ e Pib_CâmbioL₁. para o índice PS da Vasp, foram aceitas Pib e Pib_CâmbioL₁. Para o índice PS da Transbrasil nenhuma das variáveis foi aceita.

Este trabalho buscou uma primeira modelagem para o caso das empresas aéreas em situação de insolvência no Brasil. Recomenda-se que um trabalho mais detalhado, com uma maior base de dados e utilizando outras abordagens seja feito na busca de outros resultados que possam ser comparados a estes, validando-os ou contrariando-os. Em especial, uma sugestão poderia ser o uso de modelos econométricos de painel de dados aplicados a um conjunto mais amplo de companhias aéreas do País.

Referências

- BARLA, P. e KOO, B. (1999) Bankruptcy protection and pricing strategies in the US airline industry, *Transportation Research Part E*, vol. 35, 101-120.
- CHEEK, G. E. (1999) Predicting savings and loan insolvency, Disponível em <http://www.sbaer.eca.edu/docs/proceedings/94swil98.txt>, 28/08/99.
- GITMAN, L. J. (1997) *Princípios de Administração Financeira*. São Paulo: Editora Harbra, 7ª. Edição.
- KANITZ, S. C. (1978) *Como prever falências*, São Paulo: McGraw-Hill.
- MATIAS, A. B. (1978) *Contribuição às técnicas de análise financeira: um modelo de concessão de crédito*. Trabalho apresentado ao Depto. de Administração da Faculdade de Economia e Administração da USP.
- PINDYCK, R. S.; RUBINFELD, D. L. (1998) *Econometric models and economic forecasts*. New York: McGraw-Hill.
- SCARPEL, R. A., MILIONI, A. Z., Aplicação de modelagem econométrica à análise financeira de empresas. *Revista de Administração*, São Paulo, v.36, n.2, p.80-88, abril/junho, 2001.